

Casos

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y SOSTENIBILIDAD: CEMENTOS TUDELA VEGUÍN S.A.U

Ana Lanero Carrizo
César Sahelices Pinto
Universidad de León (España)

Juan José Narganes Gómez
Marta Vidal Álvarez

Resumen:

La empresa elegida para este caso es Cementos Tudela Veguín S.A.U situada en la localidad de La Robla (León). Esta empresa pertenece a la corporación Masaveu. Nos vamos a centrar en la responsabilidad social corporativa que lleva a cabo mediante distintos planes de respeto al medioambiente ya que a su alrededor hay abundante naturaleza y es una empresa cuya actividad principal es la producción de cemento. Los objetivos que persiguen dichos planes son reducir las emisiones, residuos y vertidos de sustancias contaminantes para el entorno, la reducción de ruido y el uso legal y responsable de almacenamiento y manejo de productos químicos.

Abstract:

The company we have chosen for this case is Cementos Tudela Veguín S.A.U located in the town of La Robla (León). This company belongs to the Masaveu corporation. We will put the focus on the corporate social responsibility, that is carried out through different environmental respect plans since there is an abundant nature around it. The main activity of this company is the cement production. The objectives pursued by these plans are to reduce emissions, waste and discharges of pollutants for the environment, noise reduction and the legal and responsible use of storage and handling of chemicals.

1. Introducción

Cómo ya hemos mencionado en el resumen, la empresa sobre la que desarrollaremos el caso es Cementos Tudela Veguín S.A.U. Esta fábrica de cemento se sitúa a 24 km de la ciudad de León, concretamente en La Robla y pertenece a la corporación Masaveu. El inicio de ésta comenzó en 1958, aunque cabe mencionar que la fundación de la corporación fue en 1898 cuando Elías Masaveu Rivell decidió constituir la Sociedad Anónima Tudela Veguín el 28 de junio de ese mismo año, debido a las obras que se llevarían a cabo en el Puerto de El Musel (Gijón). Este acontecimiento tuvo lugar ante un notario en Gijón. Sin duda, esta iniciativa dio lugar a un nuevo concepto, el cemento artificial.

Respecto a los hechos que llevaron a D. Elías a tomar esta decisión tiene gran relevancia el tiempo que pasó en Oviedo desde los 13 años en el negocio de tejidos de su tío situado en la calle Cimadevilla, la Casa Masaveu desde 1840.

Tras adquirir conocimientos y habilidades en el negocio, le sirvieron para ponerlos en práctica y ser un visionario en futuros proyectos como el del cemento ya que más adelante llegaría la industrialización que generaría una revolución de gran calibre. En 1958 la fábrica de Cementos La Robla S.A fue constituida de la mano de la Hullera Vasco Leonesa S.A con un capital inicial de 901.500€. Debido a los costes energéticos que había que sostener, en 1968 el grupo industrial Tudela Veguín S.A compró el 100% de las acciones de Cementos La Robla S.A a la Hullera Vasco Leonesa y desde esta fecha se mantuvo la razón social.

Los cambios que se han producido desde entonces han sido dos: el 01/07/1994 pasa a denominarse S.A Tudela Veguín y el 01/12/2011 pasa a denominarse Cementos Tudela Veguín S.A, nombre con el que opera en la actualidad.

El producto principal es el cemento, del cual hay varios tipos como los que se detallan en la siguiente tabla:

Figura 1. Tabla detallada sobre los tipos de cementos que se producen.

TIPOS DE CEMENTO	CERTIFICADO AENOR
CEM I 42,5 R	015/001385
CEM I 52,5 R	015/001386
CEM II/A-V 42,5 R	015/001384
CEM II/B-V 32,5 R	015/001387

Fuente: departamento de producción de Cementos Tudela Veguín.

Cabe destacar que la fábrica de Cementos Tudela Veguín ubicada en La Robla es la instalación más moderna de Europa de producción de clínkeres y cementos de alta calidad respecto el resto de las fábricas que también forman parte de Masaveu ubicadas en Aboño, Narón y Tudela Veguín.

Desde el interior, son conscientes del impacto medioambiental que supone la producción para el entorno del pueblo y los alrededores, es por ello que para disminuirlo en 2007 decidieron implantar un Sistema de Gestión Medioambiental según la norma UNE-EN ISO14001:2004 que garantiza la protección del medioambiente.

En 2008 la fábrica obtuvo el AAI (Autorización Ambiental Integrada) la cual da paso a la utilización de combustibles alternativos.

Figura 2. Pantalla de inicio de Cementos Tudela Veguín S.A.U

Fuente: [<http://www.cementostudelaveguint.com/>] a fecha 22/10/2019.

Figura 3. Logo de respeto con el medioambiente de la página web oficial.

Fuente: [<http://www.cementostudelaveguint.com/>] a fecha 19/10/2019.

2. Desarrollo del Caso

En primer lugar, la iniciativa de del respeto medioambiental en las cementeras la tuvo la Fundación CEMA constituida a finales del año 2005 por la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), los sindicatos CCOO de Construcción y Servicios y UGT-FICA Federación de Industria, Construcción y Agro.

Dicho acuerdo surgió por la firma del Acuerdo de Valorización Energética entre la patronal del cemento y los sindicatos mayoritarios para así promover dicha práctica medioambiental, dado que la industria cementera considera el medio ambiente como una variable estratégica de su gestión y utiliza los residuos para la reducción de emisiones de CO₂.

La misión de Cementos Tudela Veguín es la puesta en marcha de actuaciones en las que sean compatibles tanto el progreso económico y social con el respeto al medio ambiente y los recursos naturales, así como garantizando la salud de los trabajadores y ciudadanos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de generaciones presentes y futuras.

Una de las iniciativas que desarrollan desde 2010 la cual es un buen ejemplo de respeto al medioambiente es la organización de excursiones a la fábrica con los alumnos del colegio de La Robla. Al llegar allí con

los profesores, un equipo de técnicos se ocupa de ayudarles a plantar en una finca propiedad de la cementera un pino con una semilla que se le da a cada alumno. Gracias a esta actividad, ya son más de 400 los pinos plantados lo cual ayuda al mantenimiento y fomento de la naturaleza en el entorno.

2.1. Actividades de la empresa en relación con el medio ambiente

Con el fin de dar a conocer a los proveedores y subcontratistas de Cementos Tudela Veguín, S.A.U. se entrega antes de iniciar cualquier trabajo un anexo por el que se deben comprometer a cumplir los siguientes criterios generales de comportamiento ambiental, en la medida que sus trabajos tengan incidencia en alguno de ellos.

Con carácter general, se debe garantizar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y, por tanto, será responsable de cualquier incumplimiento legal derivado de una mala gestión ambiental en sus trabajos.

- **Residuos**

Queda expresamente prohibido el abandono, vertido, quema o eliminación incontrolada de residuos. Los residuos se depositarán en contenedores independientes e identificados para tal fin. No se deben mezclar residuos peligrosos de distinta naturaleza, ni residuos peligrosos con residuos no peligrosos.

En el caso de residuos generados en grandes cantidades no contemplados en la gestión interna de Cementos Tudela Veguín, S.A.U. será responsabilidad del proveedor y/o subcontratista la gestión de los mismos con un gestor autorizado.

- **Emisiones**

Durante la realización de los trabajos se evitarán, en la medida de lo posible, las emisiones a la atmósfera. En el caso de emisiones de polvo se tomarán medidas tales como humidificación de la zona afectada, cubrimiento de materias y cargas que puedan provocar emisiones, etc.

- **Vertidos**

Se evitará cualquier vertido de aguas residuales o de otras sustancias contaminantes. Los residuos y productos que puedan producir un derrame dispondrán elementos capaces de retenerlo (bandejas y cubetos) y deberá disponerse elementos de recuperación/contención (absorbentes).

Si se produce algún derrame accidental se procederá a recogerlo inmediatamente, evitando al máximo su acceso directo a suelo vegetal o a la red de saneamiento, y se avisará a la Dirección de Medio Ambiente de Cementos Tudela Veguín, S.A.U.

- **Ruido**

No se podrán superar los límites sonoros en el ambiente exterior establecidos por el Municipio en que se realizan los trabajos. Se evitará la realización de forma simultánea de tareas altamente ruidosas. Se empleará, en la medida de lo posible, maquinaria con aislantes acústicos.

- **Almacenamiento y manejo de productos químicos**

Siempre que se tenga que utilizar un producto químico regulado legalmente el contratista dispondrá de todos los permisos para la utilización del mismo, siguiendo las pautas establecidas en la legislación vigente.

Los almacenamientos temporales de productos químicos se mantendrán en condiciones de seguridad ambiental (prevención ante derrames), en áreas independientes (según incompatibilidades) y encontrándose todos los productos y sus envases perfectamente identificados. Para los productos químicos, el proveedor y/o subcontratista deberá enviar la ficha de seguridad al Coordinador de Prevención y/o Coordinador de Medio Ambiente, preferiblemente en español.

- **Prevención de generación de impactos**

Será obligación del proveedor y/o subcontratista aplicar cuantas medidas preventivas sean necesarias para evitar que se produzcan impactos ambientales negativos durante la realización de los trabajos y en el caso de que estos se produjesen llevar a cabo las medidas necesarias para conseguir su adecuada corrección.

Será responsabilidad del proveedor y/o subcontratista cualquier impacto ambiental negativo producido por el manejo de materiales o productos utilizados para la ejecución de los trabajos, corriendo a su cargo las responsabilidades económicas que de estos se deriven.

2.2. Política ambiental de Cementos Tudela Veguín, S.A.

Cementos es consciente de que sus actividades de proceso suponen un impacto ambiental inevitable y a fin de minimizarlo, ha optado por la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental para integrar la protección del medio ambiente en el desarrollo de su gestión general como ya se ha comentado en la introducción.

Por este motivo la empresa se compromete a:

- Cumplir con todos los requisitos legales aplicables y cualquier otro requisito relacionado con el medio ambiente que la organización suscriba.
- Prevenir la contaminación, así como reducir y eliminar en lo que sea posible, el impacto ambiental de sus actividades.
- Lograr el mayor grado de eficiencia de los recursos naturales y energéticos empleados, fomentando el empleo de energías más limpias.
- Sensibilizar al personal vinculado a Cementos Tudela Veguín, S.A.U. para que asuma su papel en la gestión ambiental de la fábrica.
- Promover la reutilización, el reciclaje y la recuperación de los materiales que se emplean, reduciendo y cuando sea posible, evitando la generación de residuos.
- Revisar su política ambiental haciendo suyas las nuevas exigencias del entorno, siempre bajo un enfoque permanente de mejora continua.

2.3 Contribución a la conservación de la biodiversidad y el medio natural

La fabricación de cemento supone un gran impacto medioambiental debido a que la extracción de las materias primas para su fabricación se extrae de canteras, lo que conlleva la alteración del hábitat en la fase de explotación.

La industria española se compromete a la realización de una gestión responsable de sus explotaciones mineras, para la optimización de los recursos naturales, además de minimizar lo al máximo los impactos negativos.

Se trabaja también para que los impactos sean positivos, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, dado que las canteras sirven de hábitat para especies protegidas, no solo en la fase de restauración, sino también mientras son explotadas.

2.5 Ahorro de emisiones de CO₂ mediante el uso de alternativos

Teniendo en cuenta que hay ciertos residuos que no son reciclables, se elabora combustible alternativo para la industria cementera, lo que hace que disminuyan las emisiones de CO₂.

Los residuos previamente citados son sustitutivos de los combustibles fósiles, evitando las emisiones directas de CO₂ y también las indirectas, dado que se evita el consumo energético de su obtención, transporte y molienda.

La mayoría de estos residuos son biomasa (lodos, harinas animales, residuos de madera...) o contienen biomasa (combustibles derivados de residuos municipales, neumáticos, etc.) La biomasa de estos residuos tiene una emisión neutra de CO₂ neutra en lo que se refiere al clima.

En el caso de no ser utilizados en hornos de cemento, estos residuos generarían mayores emisiones de gases de efecto invernadero, ya que al ser residuos no reciclables se destinarían a vertederos o a incinerarlos.

Figura 4. Noticia sobre la actividad de plantación de pinos en La Robla.

Fuente: Diario de León a fecha 18 de Marzo de 2019.

Figura 5. Fábrica de Cementos de La Robla desde el exterior.

Fuente: tríptico informativo de la propia empresa.

Figura 6. Recorrido de la cinta desde la cantera hasta la fábrica.

Fuente: tríptico informativo de la propia empresa.

3. Preguntas para discusión

Pregunta 1. *¿Creéis que Cementos Tudela Veguín cumple estrictamente con las políticas medioambientales?*

En nuestra opinión creemos que sí ya que todo sigue un riguroso y estricto seguimiento, no sólo por parte de sus trabajadores, si no también por la Junta de Castilla y León que controla en tiempo real las emisiones de co2. En el caso de que éstas excedan el máximo permitido se puede multar a la empresa, lo cual no les beneficiaría en absoluto.

Además, tanto la corporación como los responsables de medioambiente de la fábrica son conscientes del impacto que la producción puede tener en el entorno, naturaleza, ciudadanos de los alrededores y sus propios trabajadores por lo que constantemente trabajan para que el grado de contaminación sea mínimo.

Pregunta 2. *Aunque la emisión de gases sea la mínima dentro de lo establecido, ¿Afecta igualmente para la calidad de vida de las personas que viven alrededor?*

Creemos que no es así del todo, ya que por experiencias personales los ciudadanos de los pueblos de los alrededores de la fábrica no han sufrido consecuencias severas debido a ello. Quizás la calidad del aire no sea tan buena como la de las localidades que están mas alejadas o donde simplemente no hay fábricas o industria concentrada, pero hasta el momento, no ha habido queja alguna por ello.

Pregunta 3. *¿Qué os parece la iniciativa de la plantación de árboles?*

Desde nuestra opinión, y particularmente, ya que he vivido la experiencia resulta muy gratificante porque sabes que está contribuyendo a la mejora y fomentación de la naturaleza en la zona, y además que te hagan partícipe de ello de manera tan personal creo que a casi todos los alumnos les gusta. Es una actividad muy entretenida y en la que se hace saber tanto a pequeños como a mayores, las consecuencias de la industrialización y las oportunidades que tenemos de nuestra mano para realizar pequeños cambios como éste.

Quizás a algunas personas les parezca poco significativo pero la cantidad de pinos que hay en la finca supera los 400, por lo que no cabe duda de que se fomenta la creación y mejora de el entorno rural en este caso.

4. Conclusiones

En nuestra opinión la Cementera de la Robla está haciendo una gran labor por el medioambiente, dado que reciclan los residuos dañinos en lo que se refiere al efecto invernadero, lo utilizan para la fabricación de su producto reduciendo las emisiones de CO2 que en todo momento está controladas rigurosamente.

También creemos que es importante dar a conocer las actividades que se llevan a cabo dentro y fuera de la empresa para que el resto de las personas sean conscientes ya que hay mucha desinformación sobre ello. Con esto nos referimos a que algunas personas piensan que el hecho de producir cemento y hacer uso de los alternativos es muy perjudicial para el entorno y la calidad de sus vidas y se oponen a que esto se siga llevando a cabo desde hace muchos años. Pero en realidad la fábrica de La Robla lleva a cabo un gran trabajo por varias razones desde nuestra perspectiva:

1. Es un punto clave de la zona debido a la importancia que tiene en cuanto a proyectos.
2. La fábrica y todos sus espacios están dotados de alta tecnología y renovados para su correcto funcionamiento.
3. Es un gran atractivo para muchas industrias.
4. Favorece el empleo de la zona y sus alrededores.
5. Ya que se encuentra en un entorno rural con tendencia al declive de población joven, cada vez son más las personas que encuentran la oportunidad de trabajar allí.
6. Las actividades que realiza están enfocadas desde los más pequeños hasta adultos para hacer consciente y partícipe de la importancia.
7. El entorno de trabajo es seguro.

Finalmente, decidimos elegir la Cementera de la Robla porque es una empresa local, aunque pertenezca a la corporación Masaveu, y la que conocíamos en gran parte por la cercanía. También nos pareció interesante para este caso ya que son muchas las medidas que lleva a cabo respecto la responsabilidad social corporativa y el acceso a la información era más fácil que en una empresa grande. Cabe destacar que tanto algunos de los directivos como otros empleados se han mostrado muy receptivos y han ofrecido su ayuda, experiencia y conocimiento sobre el tema en todo momento, además de hacernos una visita guiada por la fábrica para ver todo el proceso y cómo se trabaja día a día. Gracias a todo ello, somos más conscientes y tenemos más información de cómo algunas empresas se vuelcan en la responsabilidad social y los valores éticos buscando el bien común.

Bibliografía

Historia de Cementos Tudela Veguín Masaveu Industria. Recuperado de:
<http://www.cementostudelaveguin.com/historia.php>

Figura 1: información administrada por el personal de producción de la fábrica

Figura 2 y 3: <http://www.cementostudelaveguin.com/>

Figura 4: Barrio Planillo, J.A (18 Marzo de 2019). Una plantación escolar en la cementera. 400 pinos en una década. Recuperado de:<https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/400-pinos-en-una-decada/201903180400021836179.html>

Figura 5 y 6: fotos adquiridas de un tríptico informativo de la empresa impreso en papel